

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' PROBLEM-SOLVING SKILLS

Ayzyrek Umarkulova

Master's Student

Kyrgyz-Turkish Manas University

Bishkek, Kyrgyzstan

Erkan Efilci

Prof. Dr., Necmettin Erbakan University

Eregli Faculty of Education

ORCID: 0000-0003-1158-5764

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Ayzyrek Umarkulova

Yüksek Lisans Öğrencisi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Bişkek, Kırgızistan

Erkan Efilci

Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ereğli Eğitim Fakültesi

ORCID: 0000-0003-1158-5764

Abstract

The aim of this study is to examine the problem-solving skills of university students in terms of various demographic variables. A quantitative research method with a descriptive survey model was used in the study. The sample consisted of 127 university students studying at Kyrgyz-Turkish Manas University during the 2024–2025 academic year. Data were collected using the Social Problem Solving Inventory-Short Form developed by D'Zurilla et al. Independent samples t-test and one-way ANOVA were used to analyze the data. The findings revealed that there was no statistically significant difference in students' problem-solving skills in terms of gender, place of birth, family type, number of siblings, and class level.

Özet

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini çeşitli demografik değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 127 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler Sosyal Problem Çözme Envanteri-Kısa Formu ile toplanmıştır. Bulgular, demografik değişkenlere göre anlamlı fark olmadığını göstermektedir.

Keywords: problem solving, university students, demographic variables

Anahtar Kelimeler: problem çözme, üniversite öğrencileri, demografik değişkenler

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin; cinsiyet, öğrenim düzeyi, kardeş sayısı, aile yapısı ve doğum yeri gibi demografik değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki alt amaçlar test edilmiştir.

Alt Amaçlar

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre problem çözme beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır?

Öğrencilerin doğduğu yere göre problem çözme beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır?

Öğrencilerin kardeş sayısına göre problem çözme beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır?

Öğrencilerin aile türüne göre problem çözme beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır?

Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre problem çözme beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini incelemek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Betimsel tarama deseni; belirli bir evrende yer alan bireylerin görüşlerini, tutumlarını ya da belirli özelliklerini olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan araştırmalardır (Karakaya, 2012).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 92 kadın 34 erkekten, toplamda 127 üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini bu evrenden seçkisiz bir şekilde belirlenmiştir.

Örneklem Grubu Tanıtıcı Bulgular

Değişken	Kategori	f	%
Cinsiyet	Kadın	93	73.2
Cinsiyet	Erkek	34	26.8
Aile Türü	Çekirdek Aile	62	48.8
Aile Türü	Geniş Aile	65	51.2
Kardeş Sayısı	Tek Çocuk	8	6.3
Kardeş Sayısı	2-3 Kardeş	43	33.9
Kardeş Sayısı	4+	76	59.8
Sınıf Düzeyi	1. Sınıf	23	18.1
Sınıf Düzeyi	2. Sınıf	19	15.0
Sınıf Düzeyi	3. Sınıf	28	22.0
Sınıf Düzeyi	4. Sınıf	36	28.3
Sınıf Düzeyi	YL	21	16.5
Yerleşim Türü	Şehir	47	37.0
Yerleşim Türü	Kasaba	17	13.4
Yerleşim Türü	Köy	63	49.6

Veri Toplama Aracı**Problem Çözme Becerileri Ölçeği**

Araştırmada sosyal problem çözme becerileri ile ilgili verileri toplamak amacıyla D' Zurilla ve ark. (2002) tarafından geliştirilen 25 maddelik Sosyal Problem Çözme Envanteri-Kısa Formu (Social Problem Solving Inventory-Short Form)' nun kullanılmasına karar verilmiştir. Sosyal Problem Çözme Envanteri- Kısa Form (SPÇE-KF)' u "problem yönelimi (problem orientation)" ve "problem çözme tarzları (problem solving styles)" olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Problem yönelimi boyutunda, probleme olumlu yönelim (positive problem orientation) ve probleme olumsuz yönelim (negative problem orientation) olmak üzere iki alt ölçek yer almaktadır. Problem çözme tarzı boyutu ise, rasyonel problem çözme (rationale problem solving), dikkatsiz/dürtüsel tarz (impulsivity/carelessness styles), kaçınan tarz (avoidance styles) olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçme aracı toplamda 5 alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçekte toplam 25 madde yer

almaktadır. Maddeler 0 (hiç uygun değil) ile 4 (tamamen uygun) arasında olmak üzere beşli olarak derecelendirilmektedir.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) istatistik programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde SSPS istatistik paket programından yararlanılmıştır.

Bulgular

Bu bölümde araştırmanın alt amaçlarına yönelik test etmek amacıyla yapılan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır.

Araştırmanın 1.alt amacına göre katılımcıların cinsiyetlerine (Kadın/Erkek) göre genel toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır ve 2.tabloda sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 2.

Üniversite öğrencilerinin cinsiyetine göre farklılaşma

Varyansların Eşitliği	f	t	sd	p	of
Kabul edildi	0.157	0.543	125	0.588	1.379
Kabul edilmedi	-	-	57.429	0.594	-

Kadın öğrencilerin puan ortalaması (Mean = 45.85, N = 93), erkek öğrencilerin ortalamasından (Mean = 44.47, N = 34) yüksektir. Ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları: - t(125) = 0.543, p = 0.588 - p-değeri (0.588) anlamlılık düzeyi olan 0.05'ten büyüktür. Ayrıca, güven aralığı (-3.650, 6.408) sıfır içermektedir. Cinsiyetler arasında genel toplam puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak

anlamlı bir fark yoktur (t(125) = 0.543, p > 0.05). Kadın ve erkek öğrencilerin problem çözme becerileri benzerdir.

Araştırmanın 2.alt amacı olan katılımcıların doğdukları yere (şehir, kasaba, köy) göre problem çözme becerisi puanlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak elde edilen bulgular 3.tabloda verilmiştir.

Tablo 3.

Üniversite öğrencilerinin doğduğu yere göre farklılaşma

Varyans Kaynağı	kt	sd	ok	f	p
Gruplar Arası	291.924	2		145.962	0.912 0.405
Gruplar İçi	19851.777		124	160.095	
Toplam	20143.701		126		

Verilen 2.tabloda katılımcıların doğdukları yere (şehir, kasaba, köy) göre - $F(2,124) = 0.912$, $p = 0.405$ - $p > 0.05$ gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Araştırmanın 3.alt amacı olan katılımcıların yetiştiği aile türüne (çekirdek/geniş) göre genel problem çözme becerisi puanlarında anlamlı bir fark olup olmadığını incelenmiştir ve 4.tabloda sunulmuştur:

Tablo 4.

Üniversite öğrencilerinin büyüdüğü aile türüne göre farklılaşma

Varyans Kaynağı	t	sd	p	f
Eşit varyanslar kabul edildi	0.185	125	0.854	0.417

Çekirdek ailede büyüyen öğrencilerin ortalama puanı (45.69), geniş ailedekilere (45.28) göre hafifçe yüksektir. Ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. - $t(125) = 0.185$, $p = 0.854$ - $p > 0.05$ olduğu için, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ortalama fark (0.417) ve güven aralığı (-4.043, 4.877) sıfırı içermektedir. Öğrencilerin yetiştiği aile türü (çekirdek/geniş), problem çözme becerisi puanları açısından anlamlı bir

farklılık yaratmamaktadır ($t(125) = 0.185$, $p = 0.854$). Her iki gruptaki öğrencilerin beceri düzeyleri benzerdir.

Araştırmanın 4.alt amacı olan öğrencilerin kardeş sayısına göre (tek çocuk, 2-3 kardeş, 4 ve fazlası) genel problem çözme becerisi puanlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir ve 5.tabloda yer verilmiştir :

Tablo 5.

Üniversite öğrencilerinin kardeş sayısına göre farklılaşma

Varyans Kaynağı	kt	sd	ok	f	p
Gruplar Arası	139.079	3	46.360	0.285	0.836
Gruplar İçi	20004.622	123	162.639		
Toplam	20143.701	126			

- $F(2, 124) = 0.197$, $p = 0.821$ - $p > 0.05$ olduğu için, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Katılımcıların kardeş sayısı (tek çocuk, 2-3 kardeş, 4 ve üzeri), problem çözme becerisi puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır ($F(2,124) = 0.197$, $p = 0.821$).

Araştırmanın 5.alt amacı olan farklı sınıf düzeylerindeki (1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve yüksek lisans) öğrencilerin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir ve 6.tabloda sunulmuştur:

Tablo 6.

Üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre farklılaşma

Varyans Kaynağı	kt	sd	ok	F
Gruplar Arası	344.127	4	86.032	0.530
Gruplar İçi	19799.574	122	162.292	

6.tabloda katılımcıların sınıf düzeylerine göre problem çözme becerileri - $F(4,122) = 0.530$, $p = 0.714$ - $p > 0.05$ olduğu için sınıf düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini çeşitli demografik değişkenler açısından incelemeyi amaçlamıştır. Elde edilen bulgular, daha önce yapılan çalışmalarla kısmen örtüşmekle birlikte bazı noktalarda farklılıklar göstermektedir. Bu bölümde, bulgular tartışılacak ve yorumlanacaktır.

Araştırmamızda kadın ve erkek öğrencilerin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, Korkut (2002) ve Taylan'ın (1990) çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Korkut (2002), lise öğrencileriyle yaptığı çalışmada cinsiyetin problem çözme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını belirlemiştir. Ancak, Heppner ve Peterson (1982) ile Basmacı'nın (1998) çalışmaları, kadınların problem çözmeye daha yüksek puanlar aldığını ortaya koymuştur. Bu farklılık, kültürel faktörler ve örneklem özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin, Basmacı'nın çalışması Türk öğrencilerle yapıldığından,

bizim çalışmamız Kırgızistan'daki öğrencileri kapsamaktadır. Kültürel farklılıkların problem çözme stilleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (D'Zurilla vd., 2002).

Şehir, kasaba ve köyde doğan öğrenciler arasında problem çözme becerileri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç, kentsel ve kırsal kesimde yetişmenin problem çözme becerilerini farklılaştırmadığını göstermektedir. Aksoy (2003), çevresel faktörlerin problem çözme becerilerini etkileyebileceğini belirtse de, günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ve eğitim olanaklarının artması bu farklılıkları ortadan kaldırmış olabilir. Bununla birlikte, Kalaycı (2006) kırsal kesimde yetişen bireylerin daha fazla pratik problemlerle karşılaştıklarını ve bu nedenle problem çözme becerilerinin daha gelişmiş olabileceğini öne sürmüştür. Ancak bizim çalışmamız bu görüşü desteklememektedir. Bu durum, modernleşmeyle birlikte kentsel ve kırsal yaşam arasındaki farklılıkların azalmasıyla açıklanabilir.

Çekirdek ve geniş ailede yetişen öğrencilerin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, Taşçı'nın (2005) aile yapısının problem çözme becerilerini etkilediği yönündeki görüşüyle çelişmektedir. Ancak, Öztürk'ün (2004) belirttiği gibi, günümüzde aile yapılarının değişmesi ve her iki aile türünde de benzer eğitim anlayışlarının benimsenmesi, bu beceriler üzerindeki farklılıkları ortadan kaldırmış olabilir. Dikkat çekici bir nokta, her iki aile türünde de ortalama puanların birbirine çok yakın olmasıdır. Bu durum, problem çözme becerilerinin aile türünden çok, aile içi iletişim kalitesi ve ebeveyn tutumları gibi faktörlerden etkilenebileceğini düşündürmektedir.

Tek çocuk, 2-3 kardeş ve 4+ kardeşe sahip öğrenciler arasında problem çözme becerileri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç, Adler'in bireysel psikoloji kuramıyla kısmen çelişmektedir. Adler, kardeş sırasının ve aile konumunun kişilik gelişimini etkilediğini savunmuştur. Ancak bizim çalışmamız, kardeş sayısının problem çözme becerileri üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını göstermiştir. İlginç bir bulgu, tek çocuk olan öğrencilerin puanlarının diğer gruplara göre daha düşük olmasıdır. Bu durum, Adler'in (1931) tek çocukların daha benmerkezci olabileceği yönündeki görüşünü destekler niteliktedir. Ancak, bu grubun örneklem büyüklüğünün küçük olması bulguların yorumlanmasında dikkatli olunmasını gerektirmektedir.

Farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, Dewey'in (1910) problem çözme becerilerinin deneyimle gelişebileceği yönündeki görüşüyle çelişmektedir. Ancak, üniversite eğitiminin genel olarak problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik özel bir program içermemesi bu sonucu açıklayabilir. Dikkat çekici bir nokta, 4. sınıf öğrencilerinin en yüksek ortalamaya sahip olmasıdır. Bu durum, üst sınıflarda öğrencilerin daha fazla akademik ve sosyal deneyim kazanmalarının problem çözme becerilerini olumlu yönde etkileyebileceğini düşündürmektedir. Ancak, bu fark istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için kesin bir yargıya varmak mümkün değildir.

Bu araştırmanın bulguları, problem çözme becerilerinin incelenen demografik değişkenlerden bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu durum, problem çözme becerilerinin daha çok bireysel farklılıklar, kişilik özellikleri ve öğrenme deneyimleri gibi faktörlerle ilişkili olduğunu düşündürmektedir (Paul & Elder, 2013).

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerine ilişkin elde edilen bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır.

Bu araştırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin problem çözme becerilerini çeşitli demografik değişkenler açısından incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin problem çözme becerilerinin cinsiyet, doğum yeri, aile türü, kardeş sayısı ve sınıf düzeyi gibi faktörlere göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, problem çözme becerilerinin bireysel farklılıklardan ve çevresel faktörlerden bağımsız olarak gelişebileceğine işaret etmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki öneriler sunulabilir:

1. Daha büyük ve temsili örneklerle çalışmalar yapılmalıdır.
2. Nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem araştırmaları tercih edilmelidir.
3. Problem çözme becerilerini etkileyebilecek diğer faktörler (akademik başarı, kişilik özellikleri, stresle başa çıkma stilleri vb.) incelenmelidir.
4. Kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmalar yapılmalıdır.

References

1. Adler A. What life should mean to you. Boston (MA): Little, Brown & Company; 1931.
2. Buyukkaragoz S, Civi C. General teaching methods [in Turkish]. Istanbul: Beta Publishing; 1999.
3. Cuceloglu D. Human and behavior [in Turkish]. Istanbul: Remzi Kitabevi; 1997.
4. D'Zurilla TJ, Nezu AM, Maydeu-Olivares A. Social problem-solving inventory-revised (SPSI-R). North Tonawanda (NY): Multi-Health Systems; 2002.
5. Erden M. Behaviors of primary school students while solving arithmetic problems. Hacettepe Univ J Educ. 1986;1:105-113.
6. Karakaya I. Scientific research methods [in Turkish]. In: Tanriogen A, editor. Scientific research methods. Ankara: Ani Publishing; 2012.
7. Korkut F. Problem-solving skills of high school students. Hacettepe Univ J Educ. 2002;22:177-184.
8. Mandell M. Problem solving and decision making. St Paul (MN): West Publishing; 1980.
9. Ozturk O. Mental health and disorders [in Turkish]. Ankara: Feryal Matbaasi; 2004.
10. Paul R, Elder L. Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life. Harlow (UK): Pearson Education; 2013.
11. Taylan S. Adaptation, validity and reliability of Heppner's problem solving inventory [master's thesis] [in Turkish]. Ankara: Ankara University; 1990.